

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ СЕСТРИНСКОГО УХОДА ЗА ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ПАЦИЕНТАМИ-ДОНОРАМИ РОГОВИЦЫ: ИНТЕГРАТИВНЫЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ

CRUZ NETO, Manoel Samuel¹, NEGRÃO, Renata de Jesus da Silva², RAMALHO, Jully Grace Freitas de Paula³, CORDOVIL, Darciane Coelho⁴, PANZETTI, Tatiana Menezes Noronha⁵, FECURY, Amanda Alves⁶, DENDASCK, Carla Viana⁷, DIAS, Cláudio Alberto Gellis de Mattos⁸, MOREIRA, Elisângela Claudia de Medeiros⁹, SOUZA, Keulle Oliveira da¹⁰, SILVA, Gleicy Trindade¹¹, CUNHA, Glenda Fonseca¹², PINHEIRO, Shirlei Sueli Frias dos Santos¹³, OLIVEIRA, Euzébio de¹⁴

CRUZ NETO, Manoel Samuel. *et al.* **Систематизация сестринского ухода за потенциальными пациентами-донорами роговицы: интегративный обзор литературы.** Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Год 07, Изд. 03, Том 04, с. 101-113. Март 2022 г. ISSN: 2448-0959, ссылка для доступа: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здравоохранение/пациентами-донорами-роговицы>, DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/ru/153295

СВОДКА

Введение: Трансплантация роговицы — это операция, заключающаяся в замене части больной роговицы пациента здоровой роговицей с целью улучшения зрения или коррекции перфорации глаза. С развитием исследований, методов реанимации и жизнеобеспечения активность мозга стала определять жизнь и смерть человека, таким образом связывая смерть с неврологическими критериями. Уход за пациентами со смертью мозга, потенциальными донорами роговицы, характеризуется как комплексная деятельность, реализуемая многопрофильной командой, работающей во взрослом отделении интенсивной терапии, с систематизацией сестринского ухода на рабочем месте, медсестра обеспечивает качество медицинской помощи на должном уровне. постоянный. Цель: Применение систематизации сестринского ухода по таксономии NANDA у пациента со смертью мозга для сохранения роговицы этого потенциального донора. Метод: Это интегративный обзор литературы. Данные собирались в три этапа: проверка ключевых слов, получение выборки и обобщение данных. Результаты и обсуждение: 12 статей внесли положительный вклад в

исследование в виде результатов и дискуссий, представив такие темы, как: потеря потенциального донора из-за поддерживающего ухода и необходимость систематизации сестринского ухода; Стратегия ранней диагностики смерти мозга и важность комитета по поддержке ухода. После прочтения и идентификации в исследовании возникли категории, и были удовлетворительно продемонстрированы условия, демонстрирующие донорство органов и тканей. Заключение: удалось выявить отсутствие протоколов систематизации сестринского ухода в отделении интенсивной терапии и, как следствие, снижение количества трансплантаций роговицы, о чем свидетельствует отсутствие ранних стратегий диагностики смерти мозга.

Ключевые слова: смерть мозга, стационарное лечение, роговица, донорство органов и тканей.

1. ВВЕДЕНИЕ

Трансплантация органов и тканей – это процесс, который начинается с донорства одной из частей человеческого тела, являясь безопасной и эффективной терапевтической альтернативой при лечении различных заболеваний, вызывающих недостаточность или недостаточность некоторых органов или тканей, определяющих улучшение состояния организма. качество жизни людей и может повысить выживаемость пациентов, которым пересажен орган. Чтобы начать трансплантацию, необходимо согласовать весь процесс, в основном между медицинскими работниками и семьей пациента, поскольку без разрешения семьи трансплантация может быть отменена (LIMA; BATISTA; BARBOSA, 2013).

С развитием исследований, методов реанимации и жизнеобеспечения активность мозга стала определять жизнь и смерть человека, таким образом связывая смерть с неврологическими критериями, превращаясь в то, что мы сейчас знаем как смерть мозга (CM) (GUETTI; MARQUES, 2008).

В 1991 году диагноз смерти мозга был регламентирован Федеральным советом медицины (CFM), который определил ее как необратимое состояние всех функций дыхания и кровообращения или прекращение всех функций головного мозга, включая ствол мозга (CAVALCANTE; et al., 2014).

Роль медсестры состоит в том, чтобы запросить разрешение у законного опекуна пациента через форму свободного и информированного согласия (TCLE), гарантируя право обсуждать донорство органов с семьей и гарантируя, что процесс донорства может быть приостановлен в любое время. Также необходимо оказывать помощь реципиентам роговицы, применяя Систематизацию сестринского ухода (SAE), в период до и после извлечения органов, ввиду этого роль медицинской сестры имеет первостепенное значение, когда она участвует во всех процессах донорства роговицы, от подхода к семье до сохранения ткани, которую можно собрать.

Говоря о систематизации сестринского ухода за потенциальными пациентами-донорами роговицы, важность медицинских сестер имеет существенное значение, поскольку они участвуют во всем процессе, начиная от согласия семьи и заканчивая сохранением захваченной ткани. Забор роговицы – сложная процедура для обеих сторон (донора и реципиента). Существуют соответствующие условия для трансплантации, и медсестра является квалифицированным специалистом, способным их удовлетворить. Замечено, что, несмотря на технологические достижения больниц, они не заменяют систематизацию сестринского ухода и его важность в консолидации соответствующих шагов. Крайне важно, чтобы сестринские специалисты постоянно повышали квалификацию, что обеспечит им поддержку и более тщательный уход при обращении с роговицей (FACESA, 2019).

Трансплантация роговицы является наиболее успешной процедурой среди трансплантаций и сегодня является наиболее часто выполняемой процедурой, несмотря на сопротивление со стороны семьи пациента при предоставлении трансплантата. Процесс донорства роговицы включает в себя идентификацию потенциального донора посредством уведомления и активного поиска. Каждый пациент, который умирает в возрасте от 2 до 80 лет, является потенциальным донором (NOGUEIRA, 2019).

В больничной среде отделения интенсивной терапии (ОИТ) рассматриваются семьями пациентов как тревожный сектор, это высокотехнологичное место, где пациенты в настоящее время нуждаются в интенсивной терапии. Эта обеспокоенность негативно влияет на понимание важности донорства органов от одного пациента к другому. Профессионалу необходимо разъяснить членам семьи эту потребность в том, что их близкий человек может спасти другие жизни, кроме того, они должны быть ясными и убедительными, чтобы семья, даже переживая стадии горя, могла внести свой вклад в процесс извлечения органов. , а также обеспечение адекватного сестринского ухода с использованием сестринских диагнозов таксономии NANDA (CAVALCANTE; et al., 2014).

Поэтому целью данного исследования было представить в научной литературе анализ применения систематики сестринского ухода согласно таксономии NANDA у пациентов со смертью мозга для сохранения роговицы этого потенциального донора. , а также проверку основных сестринских вмешательств, используемых для оказания помощи пациентам-донорам роговицы.

2. МЕТОД

Это интегративный обзор литературы (RIL), для проведения исследования были приняты следующие критерии включения: бесплатные статьи, тезисы и диссертации, опубликованные на португальском, английском и испанском языках, которые полностью доступны в базах данных, Координация по улучшению Персонал высшего образования (CAPES), Научная электронная библиотека (SCIELO), PUBMED и Виртуальная библиотека здравоохранения (VHL Бразилия), которые отражали основную тему и публиковались в период с 2014 по апрель 2020 года.

Для процедуры сбора данных был создан полуструктурированный инструмент, содержащий: название, направление журнала, год издания, цель исследования, сестринский диагноз и домен в Таксономии NANDA (ПРИЛОЖЕНИЕ А), с

помощью которого осуществляется поиск проводился поисковый и выборочный отбор статей и тезисов.

Процесс поиска литературных произведений проходил в следующие этапы:

ШАГ 1. Проверка ключевых слов

Использование ключевых слов, найденных по теме исследования в дескрипторах медицинских наук (DeCS): роговица, больничная помощь, ткань смерти мозга, орган, закупки.

ШАГ 2: Получение образца

Поиск осуществлялся с использованием логических операторов «И» и «ИЛИ» для достижения наибольшего доступного количества статей по теме в базах данных, показанных в таблице 01 и на шаге 03.

ЭТАП 3: Синтез данных

Первый отбор статей и тезисов осуществлялся путем чтения названий в поисках связи с темой работы. Синтез 12 статей как положительный результат поиска. Второй отбор осуществлялся путем чтения тезисов, сопоставления их с целями работы и руководящим вопросом исследования.

Метод анализа данных основан на теории Бардена, которая состоит из трех основных этапов: предварительный анализ, исследование материала и обработка результатов, выводы и интерпретация (BARDIN, 2016).

3. ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты этого этапа представлены в Таблице 1 и Таблице 2:

Таблица 1: Публикации, доступные с 2014 по 2020 год, по дескрипторам и базам данных

(ДЕКС) Базы Данные	<i>Brain OR Tissue AND Procurement</i>	<i>Death Organ</i>	<i>Brain Death AND Cornea</i>	<i>Brain Death AND Hospital Care</i>	<i>Cornea OR Tissue Procurement Organ</i>	ОБЩИЙ
SCIELO	02		01	01	01	05
BVS BRASIL	01		01	0	0	02
PUBMED	07		02	0	0	09
CAPEB	0		01	03	13	17
ОБЩИЙ	10		05	04	14	33

Источник: Собственное авторство, 2021.

Таким образом, сначала объектом анализа послужили 33 произведения с последующим чтением названий и аннотаций.

Во второй таблице мы видим изложение 12 статей, имеющих близость к объекту изучения и исследования, выявленному путем прочтения названий и аннотаций. Таким образом, на основе группировок дескрипторов, найденных в базах данных.

Таблица 02: Публикации, доступные с 2014 по 2020 год

База данных	Присоединение дескрипторам	к	1-й результат выбора	2-й результат выбора	Использовал
SCIELO	<i>Brain death OR tissue organ procurement. Brain death AND cornea. Hospital care AND cornea. Cornea OR Tissue organ procurement.</i>		6.893	05	02
BVS BRASIL	<i>Brain death OR tissue organ procurement. Brain death AND cornea. Hospital care AND cornea. Cornea OR Tissue organ procurement.</i>		23.566	02	02
PUBMED	<i>Brain death OR tissue organ procurement. Brain death AND cornea. Hospital care AND cornea. Cornea OR Tissue organ procurement.</i>		3.137	05	05
CAPEB	<i>Brain death OR tissue organ procurement. Brain death AND cornea. Hospital care AND cornea.</i>		17	0	0

	<i>Cornea</i>	<i>OR</i>		
	<i>Tissue organ procurement.</i>			
Total	04	33.612	12	12

Источник: Собственное авторство, 2021.

Обследовав выпуски, удалось выявить, что распределение исследований было неоднородным, наблюдалась значительная разница в количестве найденных статей между 2014 и 2020 годами, таким образом, 12 статей распределились между годами:

- 2014 (01).
- 2015 (01).
- 2016 (02).
- 2017 (00).
- 2018 (01).
- 2019 (05).
- 2020 (02).

4. ОБСУЖДЕНИЕ

Ранняя диагностика ББ необходима для гарантии качества трансплантата. Стратегия компьютеризированного оповещения продемонстрировала свою эффективность и поддержку, но все еще необходимо увеличивать количество доступной ткани от доноров роговицы.

Внутрибольничный комитет по донорству органов и тканей по трансплантации (CINDOTT) – это комитет, ответственный за обеспечение жизнеспособности трансплантации в учреждениях. В команду необходим координатор для планирования мер по увеличению количества доноров и оптимизации преодоления последствий отторжения со стороны семьи. Чтобы лучше понять рассматриваемые статьи и их сходство, они были сгруппированы в следующие категории: I - потеря потенциального донора из-за поддержания ухода и необходимости систематизировать сестринский уход при СНЯ; II- Знания о

донорстве органов; III- Стратегии ранней диагностики смерти головного мозга и IV- Важность комитета по оказанию помощи.

5. ПОТЕРЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ДОНОРА ИЗ-ЗА НЕОБХОДИМОСТИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И SAE

Первой рассматриваемой категорией была потеря потенциального донора из-за поддержания ухода и необходимость систематизации сестринского ухода по отношению к пациентам со смертью головного мозга, характеризующаяся как работа многопрофильной команды, работающей в больничной среде, как подчеркивает Иф. Основная роль ответственной медсестры заключается в обеспечении безопасного непосредственного ухода за потенциальным донором роговицы, одним из необходимых моментов является проведение гемодинамического мониторинга с индивидуальным подходом, поскольку температура тела человека должна быть нормотермической или афебрильной (без лихорадки) для успешной трансплантации (FREITAS et al., 2018).

Чтобы захват произошел, необходимо позаботиться о систематизации сестринского ухода, медсестра включает в сестринские рецепты мероприятия по уходу, направленные на сестринский коллектив, который находится непосредственно на уходе за потенциальным пациентом-донором роговицы, одно из вмешательств - держать в условиях низкой освещенности и накладывать влажную марлю с физиологическим раствором, чтобы увлажнить глазное яблоко. Роль медсестры в сочетании с SAE чрезвычайно важна и должна быть реализована стандартизированным образом в отделении интенсивной терапии, чтобы медсестра могла легко проводить профилактику органов перед трансплантацией (COSTA; COSTA; AGUIAR, 2016).

Адекватность клинической и лабораторной оценки потенциального донора имеет важное значение для получения органов и тканей в благоприятных условиях для

трансплантации, что позволяет избежать возможности передачи инфекции потенциальному донору роговицы во время сбора.

Еще одним важным фактором, который следует учитывать, является отказ семьи принять диагноз «смерть мозга», а отсутствие квалифицированных специалистов недостаточно для качественного ухода. Отсутствие разрешения семьи является основной причиной отказа от донорства, поэтому мы отмечаем необходимость образовательных кампаний, направленные на общество в целом с целью разъяснения всего процесса донорства органов и поощрения населения к согласию (FREITAS et al., 2018).

6. ЗНАНИЯ О ДОНОРСТВЕ ОРГАНОВ

Знания о донорстве органов при обращении к многопрофильной команде и семье потенциального донора включают в себя заботу о речи и связь, которая будет создана в этот момент, поскольку непринятие членов семьи может затруднить процесс, семья находится в трауре и это может повлиять на сотрудничество в области донорства органов, профессионал должен быть осторожным и принимать профилактические меры, прежде чем обращаться к семье, ослабленной умершим близким человеком.

Хрупкость знаний населения, определенная как одна из причин неиспользования донорства органов, связана с неприятием членов семьи, в основном по культурным и религиозным вопросам, в которых работник здравоохранения будет применять профессиональную этику, уважая момент семьи. Смерть мозга – это множественная недостаточность органов из-за эндокринных, метаболических и гемодинамических изменений у потенциального донора, при которой специалист объясняет семье в обучающей и ясной форме, что пациент больше не сможет выздороветь, соблюдая все этапы траура, которые переживает семья, чтобы убедить их подписать протокол открытия процесса донорства органов и тканей (ARAÚJO et al., 2016).

Знания исходят от обеих сторон: от общества с одной стороны и от медицинских работников с другой; необходимо, чтобы оба имели широкие знания о донорстве органов, как научные, так и экспериментальные; у медицинского работника, у которого мало научных знаний, не будет достаточно аргументов, чтобы убедить семью донора и, с другой стороны, если семья не соприкасалась с ситуацией или вступает в контакт впервые, для достижения успеха необходимо быть позитивно подготовленным как квалифицированный и полный профессионал (FREITAS et al., 2018).

7. СТРАТЕГИЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ СМЕРТИ МОЗГА

Стратегия ранней диагностики смерти мозга относится к третьей категории. Методы ранней диагностики ББ включают проверку времени седации каждого препарата, угнетающего ЦНС, в соответствии с существующим протоколом смерти мозга, затем информирование семьи о графике открытия протокола БД и проведение клинических обследований. Принимая во внимание, что каждый медицинский работник оказывает пациенту помощь, будь то индивидуальную или рутинную, необходимо, чтобы в отделениях интенсивной терапии были определенные стандартные операционные процедуры для открытия протокола для пациентов с диагнозом смерть мозга, а также чтобы систематизация сестринской помощи была комплексной, в чтобы гарантировать продвижение потенциальному пациенту-донору роговицы, обеспечивая безопасное донорство роговицы (ARAÚJO et al., 2016).

Ранняя стратегия направлена на то, чтобы потенциальный пациент-донор не заблудился на маршруте скрининга до дня извлечения органов. Все специалисты должны быть квалифицированы и должным образом обучены, чтобы лучше выполнять процесс во время процесса. Таким образом, стратегия может быть в форме печатной формы или обучения рабочему процессу, чтобы сохранить пациента как сильного кандидата на донорство органов и тканей (CASTRO et al., 2018).

8. ВАЖНОСТЬ КОМИССИИ ПО СОДЕЙСТВИЮ ПОДДЕРЖКЕ

Наконец, четвертая категория подчеркивает важность созданного в больнице комитета по поддержке профессиональных бригад, работающих в отделении интенсивной терапии. Сегодня внутрибольничный комитет по донорству органов и тканей для трансплантации имеет свое значение в поиске и идентификации. процесс потенциальных доноров, чтобы трансплантация могла произойти должным образом и своевременно. Судя по данным наблюдаемых исследований, повреждение роговицы не занимало большого внимания в отделениях интенсивной терапии, о чем свидетельствует смерть мозга. Что касается сестринского диагноза риска синдрома сухого глаза, то среди 230 пациентов, участвовавших в исследовании, у 122 была представлена глобальная частота синдрома сухого глаза, повреждающего ткань роговицы, то есть 53% за период исследования, с частотой (0,184 пациента). случаев) в день (5,51 случаев пациентов в месяц) (ARAÚJO et al., 2016).

Существует значительная необходимость в систематизации сестринского ухода за потенциальными пациентами-донорами роговицы, что подчеркивает необходимость совершенствования ухода за пациентами, практики, которая будет гарантировать сохранение роговицы, а также увеличения количества выполняемых трансплантаций, а также как и его эффективность, за счет систематизации сестринского ухода и компьютеризированного протокола, который облегчает работу бригады по уходу (FREITAS et al., 2018).

Исследования показывают, что медики, столкнувшиеся с болью потери членов семьи, неспособны объяснить контекст донорства, учитывая их сомнения и страх, что они все еще думают, что член их семьи жив. Чтобы обеспечить эффективное общение и создать удовлетворительную связь между профессиональной командой и семьей, необходимо быть прозрачным в отношении рассматриваемого вопроса и оказывать гуманитарную помощь на протяжении всего процесса для достижения более высокой цели, а именно: донорства органов в нашей стране.

В этом смысле комиссия стремится повысить качество своих услуг, развивать непрерывное образование среди профессиональных сотрудников учреждения, гарантировать адекватное семейное интервью, готовить специалистов для этого визита, создавать процедуры, позволяющие членам семей умерших пациентов иметь возможность донорства органов и другие тканей, обеспечивают необходимые ресурсы для эффективного забора органов и тканей в больнице (FREITAS et al., 2018).

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

В данном исследовании можно отметить отсутствие практики систематизации сестринского ухода в отделениях интенсивной терапии и как следствие снижение трансплантаций роговицы за счет представленных в доказательных данных данных, в исследовании видны и другие факторы, такие как отсутствие стратегий ранней диагностики МЭ, чтобы гарантировать безопасность потенциального донора роговицы до дня трансплантации.

Данные, полученные в результате исследования, показывают необходимость профессионального взаимодействия с процессом смерти мозга, связанным с донорством органов и тканей, преимущественно ориентированных на роговицу, потеря потенциального донора из-за невозможности поддержания организма связана с отсутствием SAE, отсутствие семейных знаний, связанных с горем, не позволяет своевременно захватить орган, помощь протокола сестринского диагноза в больницах не существует в виде протокола, что задерживает возможность открытия институционального процесса и отсутствия комиссии, которая поддерживает и разъясняет процесс донорства органов, для удовлетворительного завершения процесса от начала до конца необходима многопрофильная команда.

Раннее выявление факторов риска для проведения сестринской диагностики по Таксономии NANDA, таких как риск сухости глаз, риск повреждения роговицы и риск сухости глаз, и, следовательно, принятие профилактических мер,

безусловно, снизит вероятность критических изменений глаз. пациентов, что дает возможность донорства органов и тканей.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ARAÚJO, Diego Dias de; ALMEIDA, Natália Gherardi; SILVA, Priscila Marinho Aleixo; RIBEIRO, Nayara Souza; WERLI-ALVARENGA, Andreza; CHIANCA, Tânia Couto Machado. Predição de risco e incidência de olho seco em pacientes críticos. **Rev. Latino-Am. Enfermagem**. v. 24; e. 2689. 2016. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/1518-8345.0897.2689>. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/rlae/v24/pt_0104-1169-rlae-24-02689.pdf. Acesso em: 11 jul. 2021.

BARDIN, Laurence. **Análise de Conteúdo**. Tradução: Luís Augusto Pinheiro. São Paulo: Edições 70, 2016. Disponível em: <https://madmunifacs.files.wordpress.com/2016/09/anc3a1lise-do-contec3bado-apresentac3a7c3a3o.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2021.

CASTRO, Ângela Beatriz de. Conhecimento e atitude dos enfermeiros frente ao processo de doação de órgão. **Dissertação (Mestrado)**. Universidade Federal do Espírito Santo, 2018. Disponível em: https://repositorio.ufes.br/bitstream/10/8320/1/tese_11804_Disserta%C3%A7%C3%A3o%20com%20restri%C3%A7%C3%A3o%20dos%20artigos.pdf. Acesso em: 11 jul. 2021.

CAVALCANTE, Layana de Paula; RAMOS, Islane Costa; ARAÚJO, Michell Ângelo Marques; et. al. **Cuidados de enfermagem ao paciente em morte encefálica e potencial doador de órgãos**. Acta Paul Enferm. 2014. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ape/v27n6/1982-0194-ape-027-006-0567.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2021.

COSTA, Carlane Rodrigues; COSTA, Luana Pereira; AGUIAR, Nicolay. A enfermagem e o paciente em morte encefálica na UTI: Artigos de Pesquisas. **Rev. bioét.** (Impr.) v.24, n.2, p. 368-73. 2016;. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/bioet/v24n2/1983-8034-bioet-24-2-0368.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2021.

FACESA. Assistência de Enfermagem no Transplante de Córnea. **Revista de Iniciação Científica e Extensão – REIcEn**. Faculdade Sena Aires. 2019. Disponível em: <http://twixar.me/sNRT>. Acesso em: 10 jul. 2021.

FREITAS, Luana da Silva; FERREIRA, Marcia de Assunção; ALMEIDA FILHO, Antônio José de; et. al. Lesões na córnea em usuários sob os cuidados intensivos: contribuições à sistematização da assistência de enfermagem e segurança do paciente. **Texto Contexto Enferm**. v.27, n.4. 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/tce/v27n4/0104-0707-tce-27-04-e4960017.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2021.

GUETTI, Nancy Ramos; MARQUES, Isaac Ramos. Assistência de enfermagem ao potencial doador de órgãos em morte encefálica. **Rev. Bras Enferm.** V. 61, n. 1, p. 91-7. Brasília: 2008 Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/reben/v61n1/14.pdf>. Acesso em: 12 jul. 2021.

LIMA, Camila Santos Pires; BATISTA Ana Cláudia de Oliveira; BARBOSA, Sayonara de Fátima Faria. Percepções da equipe de enfermagem no cuidado ao paciente em morte encefálica. **Rev. Eletr. Enf.** v.15, n.3, p.780-9, 2013. Disponível em: https://www.fen.ufg.br/fen_revista/v15/n3/pdf/v15n3a21.pdf. Acesso em: 12 jul. 2021

NOGUEIRA, Erismar Santos. SILVA, Erci Gaspar da. SANTOS, Walquiria Lene dos. Assistência de enfermagem no transplante de córnea. **Revista InicCientExt**, v. 2, n.2, p. 89-95, 2019.

Отправлено: март 2022 г.

Утверждено: март 2022 г.

¹ Медсестра, магистр сестринского дела, профессор Университетского центра FIBRA, Бразилия.

² Медсестра, магистр сестринского дела, профессор Университетского центра FIBRA, Бразилия.

³ Медсестра, магистр сестринского дела, профессор Государственного университета Пара, Бразилия.

⁴ Медсестра, магистр надзора и эпидемиологии, профессор Университетского центра FIBRA, Бразилия.

⁵ Медсестра, магистр сестринского дела, профессор Университетского центра FIBRA, Бразилия.

⁶ Биомедицинский, кандидат тропических болезней. Профессор и научный сотрудник Федерального университета Амапы, Бразилия.

⁷ Кандидат психологических наук и клинического психоанализа. Доктор философии в области коммуникации и семиотики в Папском католическом университете Сан-Паулу (PUC/SP). Степень магистра религиозных наук Пресвитерианского университета Маккензи. Степень магистра клинического психоанализа. Степень биологических наук. Степень теологии. Более 15 лет работал по направлению «Научно-методическая работа (метод исследования) в научно-производственном руководстве магистров и докторантов. Специалист по исследованиям рынка и исследованиям в области здравоохранения. ORCID: 0000-0003-2952-4337.

⁸ Биолог, доктор философии в области теории и исследований поведения. Профессор и научный сотрудник Федерального института Амапы – IFAP.

⁹ Психолог, доктор философии по тропическим болезням, профессор Государственного университета Пара Белен (Пенсильвания), Бразилия.

¹⁰ Магистр антропных исследований в бассейне Амазонки (PPGEAA/UFGA) и научный сотрудник группы исследований в области здравоохранения, общества и окружающей среды (GPSSA/UFGA).

¹¹ Академик сестринского дела, Университетский центр FIBRA, Бразилия.

¹² Академик сестринского дела, Университетский центр FIBRA, Бразилия.

¹³ Академик сестринского дела, Университетский центр FIBRA, Бразилия.

¹⁴ Биолог. Доктор медицины/Тропические болезни. Профессор и научный сотрудник Федерального университета Пара, Бразилия.